

Указ об учреждении Фонда конституционного строительства.

Для осуществления целей и реализации задач, сформулированных в тексте Конституции общности Русь, учреждается Фонд конституционного строительства.

Средства Фонда формируются из средств существующих фондов, организаций и предприятий, деятельность которых имеет антиконституционный характер, путём их упразднения, изъятия и передачи изъятной собственности учреждаемому Фонду, а также путём конфискации частной собственности, нажитой противоправным способом.

Руководству Фонда, персональный состав которого предстоит определить, поручается координация и контроль поступлений и расходования средств по всем аспектам, связанным с деятельностью Фонда.

к.б.н. Андрей Полеев

3 марта 2017 года